

IJTIMOIIY TARMOQLARDA AXBOROT XURUJLARI VA TAHDIDLARI ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ И УГРОЗЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ INFORMATION ATTACKS AND THREATS IN SOCIAL NETWORKS

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Turdaliyeva Muxtaramxon Ulug‘bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha talim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Globallashuv haqiqatda insonning nafaqat moddiy hayot tarziga, shu bilan birga ma’naviyati, ruxiy olamiga ham sezilarli ta’sir o‘kazmokda. Har kuni virtual makonda bir necha milliondan ziyod axborot resurslarining paydo bulishi, uning har daqiqa sayin o’sib borayotganidan dalolat beradi. Global tarmoq afzalliklarini inkor etmagan holda, uning insoniyat madaniyatiga tug‘dirayotgan havf-xatarlari to‘g‘risida so‘z yuritishga to‘g‘ri keladi.

Kalit so‘zlar: Internet, axborot, server, sayt, Internet, dastur, RED, virtual, to‘plamlar, axborot urushi, xavfsizlik administratori, kreking, hack, xavfsizlik administratori, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, ijtimoiy muhandislik, DoS hujumi, hujum, jismoniy kirish, kuzatuv kamerasi, moliyaviy javobgarlik, ehtimollik, vakillik, tarmoq xavfsizligi

Аннотация: На самом деле глобализация оказывает существенное влияние не только на материальный образ жизни человека, но и на его духовность и духовный мир. Появление более нескольких миллионов информационных ресурсов в виртуальном пространстве каждый день свидетельствует о том, что оно растет с каждой минутой. Не отрицая преимуществ глобальной сети, необходимо говорить и об опасностях, которые она представляет для человеческой культуры.

Ключевые слова: Интернет, информация, сервер, сайт, Интернет, программа, RED, виртуальный, пакеты, информационная война, администратор безопасности, взлом, взлом, администратор безопасности, автоматизированные информационные системы, социальная инженерия, DoS-атака, атака, физический доступ, камера наблюдения, финансовая ответственность, вероятность, представительство, сетевая безопасность

Abstract: In fact, globalization has a significant impact not only on the material way of life of a person, but also on his spirituality and spiritual world. The appearance of more than a few million information resources in the virtual space every day indicates that it is growing every minute. Without denying the advantages of the global network, it is necessary to talk about the dangers it poses to human culture.

Key words: Internet, information, server, site, Internet, program, RED, virtual, packages, information warfare, security administrator, cracking, hack, security administrator, automated information systems, social engineering, DoS attack, attack, physical access, surveillance camera, financial responsibility, probability, representation, network security.

Buyuk mutafakkir ajdodimiz Mahmud Az-Zamaxshariyning: “Bamisoli tumov kishi gulning hidini sezmaganidek, ahmoq kishi hikmat lazzatini bilmaydi” degan purma’no iboralarini har bir inson aql muroqabasidan o‘tkazishi kerak bo‘ladi. Shu bois har birimiz havo nafsga berilmasdan, aql kuchi bilan o‘z farzandlarimiz, o‘z kelajagimiz yo‘lida birlashishimiz, kurashishimiz zarur.

Shu bilan birga, siyosiy islohotlar xalqaro munosabatlar tizimida yangi jahon tartibotini shakllantirish uchun olib borilayotgan bir davrda kechmoqda. Globallashuv jarayonining shiddat bilan kechishi natijasida jahon xalqaro munosabatlar tizimida keskin o‘zgarishlar yuz bermoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan “Uchinchi Rennesans” davri nafaqat yoshlarda, balki har bir shaxs, har bir fuqaroda mas’uliyat hissini yuzaga keltirmay qolmaydi.

Bu esa, o‘z navbatida, ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot tizimini takomillashtirishni, davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalariga jiddiy e’tibor qaratishni taqozo etadi. Bu borada, Yevrosiyo makonida vaziyat va kuchlar nisbatining o‘zgarib borishi, milliy va mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlash masalasi yurtimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar negizida muntazam ravishda kuzatib borish, bu borada yangicha yondashuvlarni izlab topishni taqozo etmoqda. Shu bilan birga, Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik tizimining shakllanish jarayoni yakuniga yetmaganligi, mintaqada turli ekstremistik guruhlarining bosh ko‘tarib chiqishlari ehtimolining mavjudligi, jahondagi yetakchi davlatlarning Markaziy Osiyo mintaqasini o‘z “ta’sir doiralari”ga tortishga intilishlari milliy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik masalalariga salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi.

Bugungi kunda o‘z geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlariga erishish, xalqaro maydonda yetakchilik uchun raqobat olib borayotgan kuchlar tarafidan yurtimizga nisbatan “axborot hujumi” uyushtirilayotganligini kuzatish mumkin. Bunday chiqishlar nafaqat xorijiy ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda, balki yurtimiz radio va teledasturlarida, reklama roliklarida ham bo‘lib turibdi.

Axborot urushi globallashuv jarayonining mahsuli bo‘lib, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta’sir o‘tkazishning nihoyatda o‘tkir quroliga aylanib, turfa xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilayotganini aytish o‘rinli. Albatta, bugungi kun uchun bu holat yangi emas. Insoniyat tarixida chuqur iz qoldirgan qudratli shaxslar harbiy aslahalardan ming chandon ustun turgan “axborot quoli”dan samarali foydalanib kelganlar. Ta’kidlash joizki, mazkur yo‘nalishdagi izlanishlar xorijiy mamlakatlarning qator aqliy markazlarida XX asrning 60-yillaridayoq boshlangan.

Birlashgan Qirollik Bosh vaziri Uinston Cherrhillning: “Haqiqat o‘z shippagini kiyguniga qadar, yolg‘on butun dunyoni kezib chiqishga ulguradi” iborasi aynan axborot urushining mazmunini belgilab beradi.

Bugungi kunda mintaqa va yurtimizga qarshi qaratilgan “axborot quroli”dan foydalanish ko‘lami tobora ortib bormoqda. Ma’lumki, “Axborot urushi” harbiy xatti-harakatlarga nisbatan juda arzon bo‘lib, u yadro qurolidan ham qudratliroq kuchga ega. Ya’ni, axborotga ega shaxs har qanday jarayonni nazorat qila olishi va undan o‘z maqsad va manfaati yo‘lida samarali foydalana olishi imkoniyatini qo‘lga kiritadi. Bu kurashning ob’yekti ham, sub’yekti ham Inson sanaladi. Ayrim davlatlar tomonidan ilgari surilayotgan konsepsiya va doktrinalarda “insonlardagi ijtimoiylashuv g‘oyalarini yo‘qotish zarur”ligi ochiqdan-ochiq aytiladi.

Shu bois, davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan farmonda ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizimning mavjud emasligi, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlarining olib borilmayotganligi, ushbu yo‘nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo‘lga qo‘yilmaganligi ta’kidlab o‘tiladi.

Bugun atrofimizda madaniyat sohasida kechayotgan voqealarni tahlil qilib ko‘rsak, individualizm – shaxsiyatparastlik g‘oyalarining targ‘ibotini ko‘ramiz. Aksariyat badiiy film, reklama, jumladan ko‘chalardagi bannerlarda, musiqa va kliplarda faqat pul, boyluk va ma’naviyatsizlik targ‘ibotiga ko‘zimiz tushadi. Ayrim hollarda mutlaqo milliy ma’naviyatimizga zid ko‘rinishlar, sahnalar namoyish etiladi. Bozor iqtisodiyoti munosabatlarida bunday “badiiy asarlar” yaratilishida faqat ayrim “sarmoyadorlar” homiylik qilishi ham hech kimga sir emas.

Abu Rayxon Beruniy “Inson zoti barcha hayvonlardan ustun yaratilgan, zero unga yuksak sharaf – aql kuch berilgan” degan fikrni bildiradi. O‘z fikrini davom ettirar ekan “Inson o‘z ehtiyojlarining ko‘pligi va himoya vositalaridan cheklanganligi hamda dushmanlarning ko‘pligi oqibatida o‘z yaqinlari bilan o‘zaro qo‘llab-quvvatlash va muayyan vazifalarni bajarish orqali mavjudligini ta’minlash maqsadida jamoalarga birlashishlariga zaruriyat sezdi”, deb aytadi.

Tabiiyki, “ommaviy madaniyat” degan niqob ostida axloqiy buzuvchilik va zo‘ravonlik, individualizm, egosentrizm g‘oyalarini tarqatish, kerak bo‘lsa, shuning hisobidan boyluk orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an’ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma’naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo‘porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo‘ymaydi. Yurtimizda shaxsiyatparastlikni kuchaytirish, jamiyatni parokanda qilish, madaniyatimizni yo‘qotishga qaratilgan axborot xuruji tizimli asosda olib borilmoqda. Mazkur jarayonlar xorijiy aqliy va tahliliy markazlar doirasida ishlab chiqilishi bilan birga, ushbu jarayonga yurtdoshlarimizning ham jalb etilishi, afsuski kuzatilmoqda.

Aynan shu sababli ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy Osiyo mintaqasidagi voqealarni shishirib ko‘rsatishga urinishlar orqali muntazam axborot xuruji olib borilishi kuzatiladi Demak, axborot xurujini bartaraf etish maqsadida axborot xavfsizligini ta’minlash borasida huquqiy, tuzilmaviy va g‘oyaviy asoslarni o‘zida mujassam etgan yagona davlat siyosatini ishlab chiqishga ehtiyoj tug‘ilgan. Bu borada, axborot xavfsizligini ta’minlash, tashqi xurujlar manbalarini aniqlash, baholash va bashorat qilish, davlat hokimiyati organlari va axborot-matbuot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish, mamlakat milliy manfaatlarining axborot sohasidagi milliy manfaatlarini kafolatli ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, davlat siyosati milliy manfaatlar hamda tashqi siyosatga javob tariqasida olib borilishi bilan birga, “aqliy markazlar”ning ilmiy konsepsiya va nazariyalariga tayangan tavsiyalari asosiga ham tayaniladi. Mamlakatimizda ham shunday tahliliy ilmiy-amaliy markazlar bo‘lishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Globallashuv jarayonida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo‘nalishlardagi ilmiy-tadqiqot markazlari o‘rni va roli tobora ortib bormoqda. Shuningdek, tegishli muassasalar mazkur yo‘nalishlarda doimo izlanishda bo‘lishni, ustuvor yo‘nalishlarni muntazam ravishda korreksiyalash, ularni amalga oshirishda keng o‘lchamli va chuqur o‘ylangan faoliyat olib borishni, geosiyosiy va geostrategik tendensiyalarni (“geostrategik ishtirokchilar” yondashuvini) kuzatib borishni talab etadi.

XULOSA: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ushbu qarori fuqarolarning, qolaversa yoshlarning fikrlash tarzi, dunyoqarashi, odamlar bilan munosabatida yangi qarashlarni paydo qilishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Zero, ma’naviyatli jamiyat hech qachon tanazzulga yuz tutmaydi.

Yuqorida sanab o‘tilgan muammolarni bartaraf etishda, birinchidan, targ‘ibot-tashviqot tizimini shakllantirish, ikkinchidan, tashqi va ichki siyosiy holatni milliy mafkura bilan bog‘lagan holda milliy manfaatlar negizida ko‘rib chiqish va baho berish, uchinchidan, milliy mafkura negizlarini aniqlash va aniq siyosiy maqsadlarni ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, хаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Т.: Ўзбекистон, 2019.
2. Медиа ва ахборот саводхонлигини шакллантиришнинг педагогик жихатлари. Ўқув-амалий қўлланма. – Extremum-press, 2017. – 142 б.
3. Арасту. Ахлоқи Кабир. Поэтика. – Т.: «Янги аср авлоди», 2004.

4. Имомназаров М. Саидов У. Миллий тараққиётнинг маънавий-ахлоқий асослари. Т.: “Akademius”, 2005.
5. Егорова А.М. Духовные потребности человека // Молодой ученый. – 2012. – № 2 (37). – С. 224-226.
6. <https://oyina.uz/> Xayrulla UMAROV, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
7. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
8. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
9. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. *BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(2), 39-47.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
11. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(3), 145-152.
13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
14. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
15. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(1), 52-54.
16. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. *World scientific research journal*, 15(1), 229-233.
17. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 739-741